

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084509>

УДК 37.017.92

Яковлев В.В.

Яковлев Владимир Вячеславович, кандидат педагогических наук, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при Постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке, США, 355 west 255 street, E-mail: iakovlev_v@mail.ru.

Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся старших классов на уроках литературы

Аннотация. В статье представлен один из методологических подходов при изучении школьного курса литературы, основанный на использовании философско-педагогической концепции русского философа Ивана Александровича Ильина. Рассмотрены базовые духовно-нравственные ценности человека в творчестве мыслителя: совесть, вера, любовь, свобода, семья, родина, нация. Обозначена проблема духовно-нравственного воспитания современных школьников. Привлечены для анализа художественные произведения русской литературы 19-20 веков: роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», роман Л. Н. Толстого «Война и мир», роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», повесть И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша», повесть В. Г. Распутина «Живи и помни». Показаны различные варианты работы с текстом художественного произведения (предтекстовые, послетекстовые, проблемные вопросы). Выявлен один из возможных методов развития общечеловеческих ценностей в процессе преподавания литературы, заключающийся в применении современных принципов обучения школьников: проблемности изучаемого материала, его диалогичности (возможность сопоставления с философией, историей, культурой и т. д.), надпредметности целей и задач урока (мировоззренческие, философские, нравственные, гуманитарные), интегративности и компетентности. Показана универсальность представленного пути духовного обновления человека для современного школьника с точки зрения ценности личностного духовного развития.

Ключевые слова: духовные ценности, русская литература, русская философия, методика преподавания, интегрированный подход в обучении.

Yakovlev V.V.

Yakovlev Vladimir Vyacheslavovich, Candidate of Sciences (Pedagogy), teacher of Russian language and literature at a comprehensive school at the Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations in New York, USA, 355 west 255 street E-mail: iakovlev_v@mail.ru.

Formation of spiritual and moral values of high school students in literature lessons

Abstract. The article presents one of the methodological approaches to studying the school course of literature, based on the use of the philosophical and pedagogical concept of the Russian philosopher Ivan Aleksandrovich Ilyin. The basic spiritual and moral values of a person in the work of a thinker are considered: conscience, faith, love, freedom, family, homeland, nation. The problem of spiritual and moral education of modern schoolchildren is outlined. The works of Russian literature of the 19th and 20th centuries have been used for analysis: the novel by I. S. Turgenev "Fathers and Sons", the novel by L. N. Tolstoy "War and Peace", the novel by F. M. Dostoevsky "Crime and Punishment", the story I S. Shmelev "The Inexhaustible Chalice", the story "Live and Remember" by V. G. Rasputin. Various options for working with the text of a work of art are shown (pre-text, post-text, problematic issues). One of the possible methods for the develop-

ment of universal values in the process of teaching literature has been identified, which consists in the application of modern principles of teaching schoolchildren: the problematic nature of the material being studied, its dialogical nature (the possibility of comparison with philosophy, history, culture, etc.), philosophical, moral, humanitarian), integrativity and competence. The universality of the presented path of spiritual renewal of a person for a modern schoolchild is shown from the point of view of the value of personal spiritual development.

Key words: spiritual values, Russian literature, Russian philosophy, teaching methods, integrated approach to teaching.

Современное образование ищет пути обновления воспитания подрастающего поколения. Педагогические практики, учёные, методисты неоднократно на протяжении развития педагогической науки обращались к этой теме. В настоящее время существуют концепции воспитания; разрабатываются программы, существуют научные школы. Подробнее об этом: [1, с. 18]. Однако очень мало конкретных методик, которые может взять на вооружение и использовать в работе рядовой учитель и педагог. На наш взгляд, все дело в отсутствии четкой идеологической основы, которая бы послужила прочным фундаментом для обучения и воспитания.

В этой связи можно было бы обратиться к отечественной культурно-педагогической традиции. Её роль в духовно-нравственном становлении личности ребёнка достаточно велика, однако по ряду причин недостаточно изучена современной педагогической наукой. [2, с. 34].

Современное образование, выполняя социальный заказ государства, призвано обеспечить эффективное развитие индивидуальности каждого ребёнка, его познавательных возможностей, духовно-нравственных потребностей. Подробнее об этом: [3, с. 45].

Если мы внимательно проанализируем существующие программы по учебным предметам, то не найдем четких идеологических ориентиров, к которым можно было бы вести учащихся: все духовные, нравственные, понятия разобщены, разбросаны по разным разделам и темам даже внутри отдельного предмета. Поэтому и возникает необходимость использовать конкретные идеологические методологи-

ческие подходы и разработать хотя бы в рамках отдельных предметов специальные методические системы, позволяющие учителю осуществлять работу по духовно-нравственному воспитанию учащихся. Подробнее об этом: [4, с. 29].

Опираясь на педагогическое, философское, культурно-историческое наследие, можно выявить идейно близкие сегодняшней ситуации в образовании идеи и использовать их для построения конкретной методической системы уроков или отдельных занятий по теме.

С нашей точки зрения актуальной для изучения представляется концепция духовного обновления личности русского философа и педагога Ивана Александровича Ильина. Уроки литературы дают хороший потенциал для нравственных раздумий и сами по себе, а методически грамотно организованная работа позволяет обратиться на уроках к анализу таких категорий философско-педагогического творчества И. А. Ильина, как вера, любовь, свобода, совесть, семья, родина, нация, государство с позиций развития личности, формирования духовно-нравственных потребностей [5, с.242].

Русская классика 19-20 веков представляет собой именно ту основу, которая, по нашему мнению, дает возможность применения данного методологического подхода и показать конкретные методические приёмы (в частности, интегрированный подход к изучению школьного курса литературы и научно-философских работ). [6, с.54].

Общим методическим приемом для всех уроков будет являться знакомство учащихся с работой И. А. Ильина «Путь

духовного обновления». Только после этого мы обращаемся к тексту художественного произведения. Учителю необходимо предельно внимательно подойти к составлению предтекстовых и послетекстовых вопросов на понимание материала. От этого будет зависеть осознание учащимися тех понятий, которые будут использованы в дальнейшей работе. Затем следует организовать работу по сопоставлению изученного материала и текста произведения. На этом этапе методически уместны будут проблемные вопросы, которые учитель составит исходя из уровня обученности класса и уровня литературного развития учащихся.

Отметим общедидактические принципы, на которых должна строиться вся работа по интегрированному изучению произведения: проблемность (строгий отбор текстов художественных произведений в зависимости от конкретной методической задачи); вариативность (в использовании педагогических и методических концепций); диалогичность (в сопоставлении литературного, философского, идеологического материала); надпредметность целей образования (переход от целей конкретного урока и конкретного предмета к общечеловеческим, мировоззренческим и философским); интегративность (возможность получения новых знаний, представлений и умений, характерных для нескольких дисциплин, в рамках одного предмета); компетентность (умение организовать подачу учебного материала разными способами, владение методологией предмета).

С самого начала своего существования русская философия поставила вопрос о духовной культуре человека, его внутренней красоте, духовности. По-разному относились русские философы В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков к таким нравственным категориям, как правда, свобода, любовь, вера. Своеобразную оценку они получили в творчестве известного русского философа и педагога Ивана Александровича Ильина.

Концепция целого ряда духовно-нравственных категорий развита И. А. Ильиным в его книге «Путь духовного обновления». Можно сказать, что перед нами цикл очерков, представляющих собой размышления о сущности духовной культуры человека. Каждому понятию автор отводит одну главу. Очерковость глав определяется тем, что философско-художественное повествование складывается из размышлений, составляющих композиционный центр произведения.

Название книги не случайно. Для И. А. Ильина - православного философа - путь духовного обновления - это путь постижения духовного опыта и духовной культуры. Из чего же она складывается? По мнению философа, вера, любовь, совесть, родина и нация - основы для возрождения духовности. Остановимся подробнее на некоторых категориях.

И. А. Ильин утверждает, что подлинная духовность предполагает не только веру в Бога, но и в то, что материальное благополучие не может быть единственной целью и смыслом жизни. Для русского человека характерен поиск основ жизни в Боге и таких его нравственно-эстетических проявлениях, как правда, вера, любовь, совесть. Духовное обновление происходит только в результате страданий, переживаний. Каждый истинный христианин должен духовно совершенствоваться, переживая личностный рост. Мыслитель считает, что любовь - основная духовно-творческая сила души. В противоположность античному эросу И. А. Ильин возрождает представление о любви как о сострадании, милости, жалости. В любви философ видит главный источник обновления, возрождения духовной культуры, духовного опыта и веры. Он различает два типа любви: инстинктивную и духовную. Это разделение не совпадает с традиционным делением любви на земную и небесную. Инстинктивная любовь связана с тем, что субъективно нравится, связана с удовольствием. Духовная любовь - это поиск достоинства,

совершенства, качества. Духовная любовь - путь к Богу, путь к вере.

Без веры вообще человек не может существовать, так как она определяет его жизнь, воззрения, стремления и поступки. И.А. Ильин считает, что человек должен строить свою веру. Следует разделять веру и верование: верят во что-нибудь все, а веруют далеко не все. Вера определяет жизненный путь человека, его отношение к себе, людям, природе, ко всему священному. Философ убеждает нас: жить стоит только тем и верить только в то, за что стоит бороться и умереть, так как смерть есть высший и истинный критерий содержания жизни. Внутренний, духовный опыт человека и есть истинный источник веры, религии и всей духовной культуры. Воспитать человека - значит открыть путь к духовному опыту. Чтобы вера появилась и укрепилась, человек должен быть свободен. Веровать, творить, и любить может только свободный человек, без страха, давления, принуждения. Но для этого нужна не внешняя, а внутренняя, духовная свобода. Внутренняя свобода - это не отрицание закона и авторитета. Такой человек свободен от произвола. Идеальное соотношение духовного опыта (любви и веры) и свободы нуждается во внешней свободе. Дух освобождает человека внутренне, дает ему силу, самостоятельность, характер.

Таким образом, И.А. Ильин создает универсальную систему духовного обновления, возрождения, духовной культуры человека. Универсальную потому, что, во-первых, она охватывает все наиболее значимые нравственно-этические категории личности; во-вторых, эту систему можно «применить» к любому человеку прошлого, настоящего и будущего, так как общечеловеческие категории, на которые она опирается, будут востребованы всегда.

Философская система духовного обновления человека И. А. Ильина возникла не на пустом месте. И до него многие пытались определить, что есть духовная культура, что она в себя включает, каков путь человека к духовному обновлению.

Размышления о вере, любви, свободе наиболее часто встречаются в творчестве писателей и философов. Мы видим не только разное отношение авторов к этим духовно-нравственным категориям, но и различное соотношение их друг с другом.

Раздумьями о сущности человека, о его духовных возможностях наполнены художественные произведения многих писателей. Особенно интересной с этой точки зрения представляется русская литература, которая позволяет увидеть культурный фон развития философской мысли, служит платформой для поисков духовно-нравственных категорий как в художественном произведении, так и в жизни. [7, с. 112].

Обратимся к некоторым произведениям русской литературы 19-20 веков, чтобы увидеть возможность применения данного методологического подхода и показать некоторые методические приёмы (в частности, интегрированный подход к изучению школьного курса литературы и научно-философских работ). [8, с. 72].

При изучении в школе романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», говоря о трагическом исходе Базарова, часто приводят слова самого автора о том, что время Базаровых еще не пришло. Перечитаем сцену смерти героя и вспомним мысль И. А. Ильина о том, что жить надо только тем и верить только в то, за что стоит бороться и умереть. Тогда вопрос: «Случайно ли умирает Базаров?» получает совершенно другую трактовку. Главный герой - нигилист, все отрицающий и ломающий, ни во что не верящий. Единственно, чем он обладает в полной мере, так это свободой. Но свобода без веры и любви, при которой отрицаются авторитеты и законы - внешняя свобода. Она приводит героя к гибели. Испытав любовь и все-таки отвергнув её, он лишает себя самого главного в жизни - живой веры в людей.

Представим себе условно, что человек может находиться на одном из трёх уровней развития: зверином (биологическом), общественном (социальном) и нравственно-этическом (духовном). Главный

герой романа «Отцы и дети» живет и действует в социальной сфере жизни. Ему не дано подняться на иной, более высокий уровень - духовный. Поэтому и нет у Базарова будущего, не может он обрести душевное равновесие, не к чему ему стремиться. Путь духовного обновления для него закрыт.

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» есть герой, который наиболее полно сочетает в себе качества духовной личности, обладает духовной культурой - Пьер Безухов. Его душа «возрастает» от простого к сложному: сначала мы видим перед собой человека, который предается только удовольствиям и увеселениям (биологический уровень развития); затем - поиск своего места в обществе: масонство, женитьба (социальный уровень развития); и, наконец, в эпилоге - служение народу, Родине (высший уровень развития - духовный). Этот герой прошел трудный путь, чтобы переродиться в человека с новым духовным мировоззрением. Именно в Пьере соединились, «сопряглись» все духовно важные нравственные категории: любовь, вера, свобода, совесть, семья. Родина. В самом деле, все эти духовные основы постигает постепенно Пьер. Он проходит путь духовного обновления через страдания и сомнения в любви и вере; он свободен в своих чувствах, создает семью, но живет не только для нее, но и для блага Родины.

Интересно соотношение веры, любви и свободы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Прежде чем обратиться к образу главного героя, вспомним слова И. А. Ильина о свободе: «Государство обеспечивает людям право свободы, но ни одному человеку не может быть предоставлено право на преступление». Посмотрим, как понимает свободу Родион Раскольников и к чему это его приводит.

Если в начале романа герой находится вроде бы на высшем уровне развития (он - автор теории, ставящей всех других ниже себя), то после преступления он опускается на биологический уровень (по-

хож на загнанного зверя). И большого труда и страданий стоит Родиону Раскольникову вновь подняться до духовного уровня, но уже другим путем.

Наверное, трагедия его жизни в том и состоит, что он воспринимает право человека на свободу как право на вседозволенность, на «кровь», на преступление. Для него свобода — это свобода действий, внешняя свобода, а не внутренняя, духовная. Только с помощью Сони Мармеладовой Раскольников начинает постигать веру и любовь как путь к истинной духовной свободе. Именно через верование, через любовь к ближнему, через покаяние. Недаром в Библии слово «покаяние» означает не просто сожаление о содеянном, а имеет более глубокий смысл - возврат к органическим истокам духовности, которые отвергнуты или забыты. Покаяние ведет Раскольникова к духовному возрождению.

В повести И.С. Шмелева «Неупиваемая чаша» главный герой тоже сталкивается с необходимостью решать проблемы любви, веры и свободы. Неслучайно такое название: «Неупиваемая чаша». Это символ страдания. На языке церковном «пити чашу» означает терпеть бедствия, страдать, мучиться. Народ тянется к иконе, написанной Ильей. В ней заключена такая сила, которая помогает в бедах, исцеляет, утешает, т.е. возвращает человеку душевное спокойствие, открывает путь к новой жизни - путь духовного исцеления и обновления через страдания. Создатель иконы творил её как внутренне свободный человек (хотя и был крепостным), любящий и верующий. Не испытав чувства ответной любви, он полностью отдает себя творчеству. Поэтому Неупиваемая чаша излучает и радость, и веру, и печаль, и любовь. Только духовно свободный, любящий и верующий человек, свободно творящий не только для себя, но для народа (а им расписан не один храм), мог создать такой шедевр, как Неупиваемая чаша. Герой на протяжении всей повести остается верен себе. Он всегда на высоте, на высоком духовном уровне развития.

В. Распутин на примере главных героев повести «Живи и помни» Настёны и Андрея показывает нам, куда может привести человека пренебрежение к духовным основам жизни. Андрей Гуськов - дезертир, который, сам того не желая, предаёт и Родину, и всю свою семью. Подавляя в себе совесть, он превращается в человека, не способного свободно и открыто любить, а становится преступником, вставшим на путь духовного заблуждения и потерявшим истинные основы жизни. Стремясь к свободе, получив её, он чувствует себя несвободным человеком. Герой «обитает» на социальном уровне развития: он стремится быть «не хуже других», быть «как все». Но его бегство опускает его на иной уровень жизни - биологический. Если присмотреться к нему, то мы увидим получеловека-полуоборотня, «лешего» (пользуясь словами Настёны): он принимает, прислушивается, как зверь; даже воет не хуже волка. Вряд ли этот человек способен духовно измениться: любовь его слишком эгоистична, да и веры в нем уже не осталось. Для Настёны любовь к мужу была всем: и верой, и свободой, и надеждой на спасение. Но постепенно она начинает осознавать, что путь, на который они встали - путь гибели. У них с мужем нет самого главного, ради чего стоит жить, - будущего. Поэтому и совершает Настёна страшный грех самоубийства (да ещё с ребёнком). Верша суд над собой, Настёна поднимается с уровня социального на высший, духовный. Так возвышает автор в наших глазах героиню. Но это для неё - единственный выход. Невозможно духов-

ное обновление человека без свободной любви, чистой совести, веры, служения Родине - таков приговор автора.

Метод проецирования концепции «духовного обновления, восхождения, возрождения» человека, предложенной И.А. Ильиным, на героев литературных произведений позволяет вовлечь учащихся в работу по осмыслению и осознанию духовно-нравственных ценностей, сформировать правильные общечеловеческие качества, активизировать лучшие стороны личности учащихся. Знакомство школьников с философским наследием, приобщение к философской культуре позволяет изучать художественное произведение в широком контексте, расширяет кругозор учащихся, развивает их аналитические способности, способствует осознанию идейного замысла, заставляет задуматься над духовно-нравственными основами жизни. Обращение к философским понятиям, их сопоставление заставляет размышлять о развитии и соотношении нравственно-этических категорий у разных писателей. Учащиеся получают возможность по-новому взглянуть на поступки героев, оценить мировоззрение автора. Приобщение к философской культуре даёт возможность интегрировать учебный процесс, глубже анализировать художественное произведение, расширить взаимосвязь литературы с другими науками. В целом такой подход будет развивать способность духовного видения, помогать более глубокому осмыслению проблематики художественного произведения, способствовать росту духовной культуры учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахчиева О.А. Духовно-нравственное воспитание: теория и практика / О.А. Бахчиева // Перспективы науки. – 2013.- № 3 (42). – С. 158-161.
2. Бондаревская Е. В. Поиск путей возрождения российской духовности и нравственности в контексте интеграционного подхода // Сибирский учитель. – 2011. – № 3(76). – С. 26–32.
3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования-М:Просвещение,2014-24с
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. [Электронный ресурс]. URL: http://rospsy.ru/system/files/Strategiya_razvitiya_vospitaniya.pdf (дата обращения: 14.05.2017).

5. Ильин И. А. Путь духовного обновления // Собрание сочинений в 10 т., вступ. ст. и комментарий Ю. Т. Лисицы. – Т. 1, С. 39 – 282. – М.: Русская книга, 1996.
6. Яковлев В. В. Использование философских знаний в системе отечественного образования (Философско-педагогические основы организации учебно-воспитательного процесса: исторический ракурс и современный аспект). – Germany, Saarbruxen: «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2011. 212 с.
7. Левидов В. А. Художественная классика как средство духовного возрождения. – С. – Петербург: Петрополис, 1996. – 184 с.
8. Яковлев В. В. Современный образовательный процесс в школе: элективные и факультативные курсы по литературе. – Germany, Saarbruxen: «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2014.128с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bahchieva O.A. Duhovno-nravstvennoe vospitanie: teorija i praktika / O.A. Bahchieva // Perspektivy nauki. – 2013.- № 3 (42). – S. 158-161.
2. Bondarevskaja E. V. Poisk putej vozrozhdenija rossijskoj duhovnosti i nravstvennosti v kontekste integracionnogo podhoda // Sibirskij uchitel'. – 2011. – № 3(76). – S. 26–32.
3. Daniljuk A.Ja.,Kondakov A.M., Tishkov V.A. Konceptija duhovno-nravstvennogo razvitiya i vospitanija lichnosti grazhdanina Rossii v sfere obshhego obrazovanija-M:Prosveshhenie,2014-24s
4. Strategija razvitiya vospitanija v Rossijskoj Federacii do 2025 goda. Utverzhdena rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 29.05.2015 № 996-r. [Jelektronnyj resurs]. URL: http://rospsy.ru/system/files/Strategiya_razvitiya_vospitanija.pd (data obrashhenija: 14.05.2017).
5. П'ин И. А. Пут' duhovnogo obnovlenija // Sobranie sochinenij v 10 t., vstup. st. i kommentarij Ju. T. Lisicy. – Т. 1, S. 39 – 282. – М.: Russkaja kniga, 1996.
6. Jakovlev V. V. Ispol'zovanie filosofskih znaniy v sisteme otechestvennogo obrazovanija (Filosofsko-pedagogicheskie osnovy organizacii uchebno-vospitatel'nogo processa: istoricheskij rakurs i sovremennij aspekt). – Germany, Saarbruxen: «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2011. 212 s.
7. Levidov V. A. Hudozhestvennaja klassika kak sredstvo duhovnogo vozrozhdenija. – S. – Peterburg: Petropolis, 1996. – 184 s.
9. Jakovlev V. V. Sovremennij obrazovatel'nyj process v shkole: jelektivnye i fakul'-tativnye kursy po literature. – Germany, Saarbruxen: «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2014.128s.

Поступила в редакцию 18.06.2021.

Принята к публикации 21.06.2021.

Для цитирования:

Яковлев В.В. Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся старших классов на уроках литературы // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 101-107. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Yakovlev.pdf>